

QASIDA GENEZISIGA DOIR

Sanamjon Masharipova

Urganch davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek she’riyatida qasidaning paydo bo‘lish tarixiga oid fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: qasida, “Funun ul-balog‘a”, qo‘shug‘, madh, lirik tur, “Devonu lug‘otit-turk”, arab adabiyoti.

Qasida Sharq adabiyoti, jumladan, o‘zbek she’riyatida ham keng tarqalgan janrlardan biri bo‘lib, o‘zining maxsus qonuniyatlari va rivojlanish tarixiga ega. Qasida (قصيده) arabcha qasd (قصد) so‘zidan olingan bo‘lib, “jazzm qilingan qat’iy niyat” [5:527-bet] ma’nosini anglatadi. Adabiy termin sifatida lirik turning g‘azal kabi qofiyalanuvchi (a-a, b-a, d-a...), lekin undan farqli o‘laroq hajm jihatidan cheklanmagan, unda taxallus keltirish shart hisoblanmagan [4:384-bet] janrini bildiradi. Manbalarda qasida haqida gap ketganda biror shaxs (shoh, arbob, qahramon), biror muhim voqea, tabiat va shu kabilarni e’tirof etish maqsadida, odatda, ko‘tarinki, tantavor uslubda, baland pardalarda yoziladigan she’r ekanligi qayd etiladi.

O‘zbek adabiyotshunosligida qasida janri poetikasi va tarixini o‘rganish sohasida birmuncha ishlar amalga oshirilgan. Bu janrning qonuniyatlari, uning ba’zi o‘zbek shoirlari ijodida tutgan o‘rni xususida monografiya, darslik va qo‘llanmalarda, shuningdek, to‘plam hamda ilmiy-adabiy maqolalarda fikr-mulohazalar bayon etilgan. Bular sirasida olimlardan A.Hojiahmedov, O.Karimov, I.Sulton, E.Talabov, R.Orzibekov, N.Jumaxo‘ja, H.Homidiy, N.Raxmonovlarning ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo qasida janri xorazmlik shoirlar ijodida alohida o‘rganilgan emas.

Qasida janrining genezisi haqida turli manbalarda turlicha fikrlar mavjud. Jumladan, bu janr haqidagi ilk ma’lumot XV asrda yashagan yirik adabiyotshunos va shoir Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” (“Balog‘at ilmlari”) asarida

keltirilgan. Asar besh qismdan iborat bo‘lib, uning “Al-fannul-avval fi aqsomi ash-she’r” qismida qasida she’r nav’laridan biri(nav’ deganda janr nazarda tutilgan) sifatida ko‘rsatilib, quyidagicha ta’riflanadi: “...Qasidaning aqalli yigirma yetti bo‘lur yo andin o‘ksukrak va aksari muayyan ermas. Har necha qofiya dast bersa ayturlar. Va har ne maqsud bo‘lsa bayong‘a keltururlar...” [1:32-33-bet]. Hamda muallif qasidaning janr xususiyatlarini sanarkan, unda mamduh(madh qilinuvchi, maqtaluvchi)ning adolat-u insofi, shijoat-u saxovati zikr qilinishi, agar shoirning maqsudi,ya’ni istagi bo‘lsa, madhdan keyin bayon qilishi lozimligini ta’kidlaydi, shuningdek, bu janr uchun Amir Mu’izzi, Rashididdin Vatvot, Xoqoniy, Sayfiddin Isparangiy, Xoja Kamol, mavlono Lutfiy hamda Sakkokiy kabi shoirlar ijodidan namunalar keltiradi.

Ammo shu o‘rinda savol tug‘iladi: qasida haqidagi ilk m’lumot XV asrga oid bo‘lsa, unda o‘zbek adabiyotida uning ilk ildizlari qachonga borib taqaladi?Turkiy xalqlar folklorida qasidaning eng qadimgi namunalari bizgacha tilshunos olim Mahmud Koshg‘ariyning XI asrning ikkinchi yarmida yozilgan “Devonu lug‘otit-turk” asari orqali yetib kelgan . Bunda olim “qo‘shug‘” atamasini “she’r, qasida, qo‘shiq” ma’nosida qo‘llaydi:

Turkan qatun qutinga
Tegur mendin qo‘shug‘,
Ayg‘il sizing tabug‘chi,
O‘tnur yangi tabug‘.

Ma’nosi: Malika (shoh) xotinga mendan maqtov, qasida (qo‘shiq) yetkur va xodimingiz yangi xizmat bilan yo‘llanadi, deb ayt [3:357-bet].

Shuningdek, xalq og‘zaki ijodida ma’no va mazmun jihatdan madh qasidalarga mos keluvchi “alqish” janri ham mavjud bo‘lgan. Buni ham “Devonu lug‘otit-turk” asarida uchratamiz: “alqish (القيش) – olqish, maqtash; duo qilmoq; tabrik; birovning yaxshi xislatlarini eslash” [3:123-bet]. “Devonu lug‘otit-turk” asarida saqlangan bir qahramonlik dostonining muqaddimasida “Tangri alqishi” berilganligi ham buni tasdiqlaydi. “Devon”ni ilmiy nuqtayi nazardan tadqiq qilgan olimlarning fikricha, undagi she’riy parchalar tarixan islomgacha bo‘lgan davrlarga mansubdir. Bu haqda

“Devon”ni o‘zbek tiliga tarjima qilib, nashrga tayyorlagan olim S.Mutallibov shunday deydi: “Devon”da sitata o‘rnida keltirilgan maqola va adabiy parchalar qadimgi adabiy janrlarning namunasi sifatida folklor va adabiyot tarixi uchun behad muhimdir. Undagi adabiy parchalar bir butun asar holida berilmagan bo‘lsa ham, Mahmud Koshg‘ariyning bu parchalar izohi ustidagi ko‘rsatmalari, u parchalar qandaydir biror qasida, qo‘shiq, dostonlarning bo‘limi ekanidan dalolat beradi...Shuni ham aytish kerakki, devonda berilgan adabiy parchalar yolg‘iz XI asr adabiyotidagina namuna bo‘lmay, shu bilan birga, ularning katta bir qismi juda uzoq o‘tmish davrlar mahsulidir”[3:33-34-bet]. Demak, mavjud yozma manbalar qasida turkiy xalqlar adabiyotida qadim tarixga ega ekanligini to‘la tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, XX asr boshidagi o‘zbek milliy uyg‘onish davri adabiyotining yetakchi siymolaridan biri Abdurauf Fitratning “Adabiyot qoidalari” (Adabiyot muallimlari ham havaslilari uchun qo‘llanma) asarida ham qasidaning janr qonuniyatlari haqida fikrlar mavjud: “G‘azal yo‘sunida tuzulib, o‘n iki baytdan ortuq bo‘lg‘an tizmalarg‘a qasida deyiladi. Qasida g‘azaldan kengrakdir. Maxtashlar, maxtanishlar, tabiat tasvirlari, axloqiy fikrlar qasida yo‘sunli aytiladi. Bizning o‘zbek-chig‘atoy adabiyotimizda qasida yo‘li judayam kengaymagan, chiroylik o‘rnaklari ozdir”[2:39-bet]. Ammo risolada bu janrning rivojlanish tarixiga doir fikrlarni uchratmaymiz. “Klassik adabiyot janrlari” silsilasida chop etilgan “Qasida” to‘plamining muallifi, adabiyotshunos olim Eminjon Talabov o‘zbek qasidasining manbalaridan biri sifatida arab qasidachiligi fanini ko‘rsatib, bunga sabab sifatida fath etilgan o‘lkalarga islom ko‘magida faqatgina arab tili emas, balki arab adabiyoti va adabiy ijodning an‘anaviy shakllari ham kirib kelganini, arabiynavis shoirlar o‘z ona tillarida arab traditsion usullarida ijod qilishni boshlab berganliklarini, natijada arab poetikasi an‘analari, jumladan, qasida yozish va aruzning o‘zi ham mahalliy xalqlar adabiyotlariga kirib kelganini ta’kidlaydi. Olim o‘z fikrlarini davom ettirib, o‘zbek qasidasining paydo bo‘lishi borasida quyidagi fikrda to‘xtaladi: “O‘zbek qasidasining janr sifatida tug‘ilishi va kamolotida birlamchi va belgilovchi manba – bu qadimgi turk poeziyasining “qo‘nug‘” janridir. Qo‘nug‘dan Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk”ida keltirilgan parchalar buning isbotidir,

shunga ko‘ra, qasidaga kelgindi janr sifatida qarash kaltabinlik, albatta. Uning unsurlari she‘riyatimiz go‘dakligida allalangan beshiklardandir”[7:5-6-bet]. Ammo muallif shu o‘rinda xatolikka yo‘l qo‘ygan ko‘rinadi, ya’ni “Devon”ning 1960-yilgi nashriga yuzlanadik bo‘lsak, asarda “she‘r, qasida, qo‘shiq” ma’nosida qo‘nug‘ emas, qo‘shug‘ (قشغ) janri keltirilgan. Adabiyotshunos olim, professor N.Rahmonov ham turkiy adabiyotda qasidaning shakllanishida “qo‘shug‘” janri asos bo‘lib xizmat qilganligini ta’kidlaydi: “ Har qanday janrning har bir xalq adabiyotida o‘ziga xos shakllanish tarixi mavjud. Qasida ham turkiy adabiyotga o‘z-o‘zidan kirib kelgani yo‘q. Uning ildizlari, avvalo, turkiy adabiyotning ichki imkoniyatlari asosida paydo bo‘lgan. Mahmud Koshg‘ariy “Devonu lug‘otit-turk” asarida “qo‘shug‘” atamasini “she‘r”, “qasida”, “qo‘shiq” sifatida ishlatganligi ma’lum” [6:527-528-bet].

Aslini olib qaraganda, qasidalarining asosiy mazmun-mohiyatida mashhur kishilarni madh etish yotadi. Masalan, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostoni qoraxoniylar hukmdorlaridan bo‘lgan Tavg‘ach Bug‘raxonga, Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asari Dod Sipohsolorbekka, Xorazmiyning “Muhabbatnoma”si Oltin O‘rda xoni Jonibekxonning Sirdaryo muzofotidagi hukmdorlaridan biri Muhammad Xo‘jabekka bag‘ishlangan va shu hukmdorlar madh etilgan hamda “ularda turkiy adabiyotdagi qadimgi qasida hamda fors va arab adabiyoti orqali kirib kelgan qasida janrining xususiyatlari namoyon bo‘lgan madh”[8:13-bet]ni kuzatishimiz mumkin. Binobarin, “Qutadg‘u bilig”ning Bug‘raxonga doir madh qismi an’anaviy qasidalaridan masnaviyda yozilgani bilan farqlansa ham, unda nasib qismining mavjudligi turkiy qasidalarining rivojida alohida o‘rin tutadi.

Shunday qilib, “qasida islomdan oldingi adabiyotda madh ko‘rinishida boshqa janrlar tarkibida yashadi”[6:531-bet], keyinchalik arab qasidachiligi va fors adabiyoti ta’sirida qasidaning tarkibiy qismlari shakllandi va mavzu doirasi kengayib, XIV-XV asrlarga kelib janr sifatida o‘zining takomiliga erishdi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘zbek adabiyotida qasida janrining shakllanishida xalq ijodiyotidagi qo‘shug‘ janri tamal toshini qo‘ygan, ammo uning keyingi rivojida arab adabiyotining ta’siri mavjudligini inkor etib bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Taroziy. “Funun ul-balog‘a”. Toshkent, 1996, 32-33.
2. Fitrat A. Tanlangan asarlar. Toshkent, 2009, 39.
3. Mahmud Koshg‘ariy. “Devonu lug‘otit-turk”. 3 tomlik. 1-tom. Toshkent, 1960, 33-34, 357.
4. Quronov D. va b. Adabiyotshunoslik lug‘ati. Toshkent, 2013, 384.
5. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. II jild. Toshkent, 2003, 527.
6. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi. Toshkent, 2017, 527-528, 531.
7. Talabov E. Qasida. To‘plam. Toshkent, 1990, 5-6.
8. Xasanova M. XV asr turkiy she’riyatida qasida janri. Samarqand, 2018, 13.